

Impacto de la asesoría entre iguales en índices de reprobación en el nivel medio superior

A.D. Hernández Vargas^{1}, G. Robles Calderón², R. Mora Reyes³, J.A. Reyes Martínez⁴, G.E. Romero Peralta⁵

¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

²Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

³Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

⁴Alumno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

⁵Alumno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

[*almadhvargas@hotmail.com](mailto:almadhvargas@hotmail.com)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo presenta resultados de la implementación en 2018 del "Programa asesoría entre iguales" en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, el objetivo es reforzar el conocimiento a alumnos con problemas de aprendizaje en materias de tronco común. El docente en constante supervisión, cede el control a alumnos tutores y son ellos quienes proveen ayudas a compañeros para la construcción de aprendizajes. Esta estrategia pedagógica benefició a los alumnos tutorados ya que se reforzaron hábitos de estudio, rendimiento académico y aumentaron promedios; y al mismo tiempo, los alumnos tutores afianzaron conocimientos, habilidades de comunicación y obtuvieron experiencia. A cada docente se le asignó un grupo y actividades, debiendo mostrar evidencias al final del periodo escolar. Se concluye en los resultados obtenidos que los alumnos tutorados consiguieron adquirir el conocimiento necesario para seguir cursando sus carreras respectivas, con una disminución en los índices de reprobación globales de 17.94 % a 13.38%.

Palabras clave: Asesoría, pares, tutoría, asesores.

Abstract

This paper presents the results of the implementation in 2018 in the "Programmed peer counseling" in the Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, the objective is to reinforce the knowledge to students with problems of learning in core subjects. Teachers in constant supervision, ceded control to students_tutores and they are the people who provide assistance to partners for the construction of learning. This pedagogical strategy benefited the tutored student's study, academic habits were reinforced and increased average; and at the same time, students tutors they strengthened knowledge, communication skills and gained experience. You are assigned to each teacher a group and activities, and must show evidence at the end of the school year. It is concluded in the results that tutored students managed to acquire the necessary knowledge to continue pursuing their respective careers, with a decrease of the global rates of reproach of 17.94% to 13.38%.

Key words: Advice, peers, tutorial, advisors

Introducción

La Presidencia de la República en el orden de sus facultades, emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde prevalece el trabajo compartido que debe realizar tanto la ciudadanía como el Estado, considerando que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país, y uno de sus ejes es la educación, que ha sido desde todas las perspectivas un factor fundamental de desarrollo que promueve la incorporación plena de los individuos a la vida social, económica y política del país.

Es un aspecto clave que deben desarrollar los profesionistas competentes con el potencial necesario para el desempeño de las actividades productivas remuneradas.

Y es por ello que la educación ha impactado en todos los niveles, y en uno de los puntos fundamentales es como ha afectado el bloque universitario a partir de su implantación en los Institutos Tecnológicos de México, el denominado "Modelo educativo del siglo XXI" Formación y desarrollo de competencias docentes. (Tecnológica, 2012). Que tiene como objetivo: Orientar el proceso educativo central a la formación de profesionales que impulsen la actividad productiva en cada región del país, la investigación científica, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendedurismo para alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y humano. De esta manera, los egresados serán aptos para contribuir en la construcción de la sociedad del conocimiento, participar en los espacios comunes de la educación superior tecnológica y asumirse como actores protagónicos del cambio.

La vida universitaria de los adolescentes es un cambio importante, ya que su adaptabilidad depende de varios factores entre los que se encuentran: una escuela distinta, nuevos compañeros, un sistema de enseñanza desconocido, el miedo al fracaso; ello conlleva que al tomar clases de las asignaturas de diferentes carreras en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, se vean afectados por no comprender adecuadamente la metodología de las materias de tronco común que están cursando y ello lleve a que reprueben el primer examen, y observando esos resultados comiencen a presentar situaciones en las cuales su rendimiento escolar se vea afectado, no continúen en el proceso de enseñanza aprendizaje adecuado y sigan reprobando las siguientes unidades, no logrando recuperar su asignatura y por ende ya no existe esfuerzo extra, abandonando la materia e incluso el recinto escolar al no poder aprobar sus materias de los primeros semestres. Por lo anterior descrito, son de inmensa importancia las acciones académicas del fomento en el aprendizaje entre iguales, ya que sus compañeros pueden apoyarle en el conocimiento de los temas abordados en sus asignaturas, tomando más significado las asesorías académicas de sus propios compañeros ya que no se sienten presionados por el maestro, sino que generan lazos de confianza entre ellos provocando que las pláticas-clase sean más "nobles" y sean fundamentales para la formación universitaria.

No ha de pasarse por alto que, a pesar del valioso apoyo de los estudiantes más avanzados, es necesario que el docente adapte e instrumente periódicamente sus estrategias y objetos de aprendizaje, promoviendo el saber para disminuir el rezago de los estudiantes con menos habilidades y competencias. (UNESCO, 1998)

De esta manera, el departamento de ciencias básicas y los integrantes de su academia, instrumentaron esta acción que promueve la regularización de los alumnos mediante "el programa de asesoría entre iguales" en las asignaturas de matemáticas y contabilidad que son las de más alto índice de reprobación en los semestres de primero, segundo, tercero y cuarto de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática.

El objetivo general de este trabajo de investigación es: Analizar el impacto en los índices de reprobación de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, apoyándose en los procesos de aprendizaje mediante tutorías entre iguales de las asignaturas problemáticas dentro de los programas académicos en vigor.

Los objetivos específicos que se determinan con este plan son:

- Orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos irregulares
- Motivar a los estudiantes a seguir cursando sus carreras en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
- Aprendizaje significativo y aprobación de la asignatura irregular.
- Resolver problemas vinculados con el contenido.
- Atender cuestiones personales.

Metodología.

La psicología de la educación forma parte de los mecanismos que intervienen en la educación entre pares, surgiendo a partir de las escuelas Lancasterianas que utilizando técnicas pedagógicas en la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros (García, 2015) y es en este contexto se ha aplicado el marco de la psicología genética propuesta por Piaget, en la que establece que la conducta del niño que es el sujeto activo conoce el mundo que lo rodea a partir de su actuar, y con ello es el constructor de su propio conocimiento, resultado de su interacción entre lo que ya conoce y lo que desea conocer, Si reflexionamos sobre las dimensiones en las que puede actuar el conocimiento tendemos a varios escenarios a partir de las características de sus miembros y las interacciones que se establezcan, entre las cuales se relacionan: (Durán & Vidal, 2004)

1. Tutorías: relación entre dos alumnos que ante un tema específico presentan diferentes niveles de habilidad.
2. Cooperación: relación centrada en la adquisición y/o aplicación de un conocimiento, establecido entre un grupo de alumnos con habilidades heterogéneas dentro de márgenes de proximidad.
3. Colaboración: relación centrada en la adquisición y/o aplicación de un conocimiento, entre dos o más alumnos con habilidades similares.

Considerando lo anterior es permisible mencionar que desde su creación en el 2011, el departamento de ciencias básicas en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y por ende, la formación de su academia la cual está integrada por docentes de diversos perfiles, se ha dado a la tarea de llevar a cabo el análisis de los índices de reprobación de las distintas carreras que integran su oferta educativa, anteriormente esto lo realizaban los jefes de carrera, pero al establecerse como base de las materias del tronco común, al final de cada semestre se analiza la información que se entrega sobre estos indicadores, lo que se refleja en la figura 1. permitiendo en primer plano considerar la manera en que estos datos cambiarán en forma positiva, por lo cual se decidió implementar el programa de asesoría entre iguales para el ejercicio escolar enero junio 2018.

Figura 1. Índices de reprobación por carrera periodo enero junio 2017. Fuente: Datos de departamento de ciencias básicas

Los programas que asisten la forma de aprender entre pares, consideran que la colaboración horizontal es de mucha ayuda, y si es entre adolescentes que comparten situaciones semejantes conlleva a una mejora en el ambiente pedagógico de dialogo y desempeño, entendiéndose como una construcción de comunicación asertiva y prácticas educativas que llevan al desarrollo de competencias de carácter profesional que ayudarán a los estudiantes en los ámbitos laborales donde desarrollen sus habilidades. (Federal, 2010)

Durán y Vidal (David & Vidal, 2004) hace referencia al modelo tradicional de educación, donde el maestro era el depositario del saber y era exclusivamente el indicado para transmitir el conocimiento, hoy en día ese modelo es obsoleto e inusual ya que en el presente las interacciones existentes debieron diversificarse hacia todos los integrantes del grupo, el cual permite que el alumno pueda estar a la par en lo enseñado por el maestro, y pueda transmitir el conocimiento a sus compañeros de clase.

De esta manera se aprobó mediante junta de academia que, para poder combatir los altos índices de reprobación en los primeros semestres de las carreras del Instituto, se debía trabajar colegiadamente y es por ello que, en la consecución del objetivo planteado de la presente investigación, se utilizó el “programa asesoría entre iguales”, considerando los indicadores siguientes:

1. Índice de reprobación, definidos como la cantidad de alumnos reprobados por grupo reportado por el docente en la plataforma institucional de tutorías y/o reportes mensuales enviados al departamento de ciencias básicas.
2. Promedio de calificaciones de exámenes parciales, definido como la cantidad obtenida por unidad de los alumnos de grupo definido. Obtenido de la plataforma institucional.
3. Encuestas en plataforma Moodle sobre la aceptación o rechazo a participar.

Para poder realizar el programa de asesoría entre iguales durante el semestre enero junio 2018, los integrantes de la academia de Ciencias Básicas establecieron las siguientes actividades como plan de acción:

1. El maestro identifica al alumno que sobresalga en capacidad respecto a la materia impartida

2. Identifica a los alumnos que necesiten desarrollar habilidades en la materia cursada.
3. No más de 5 personas por equipo (incluyendo al asesor alumno)
4. Mostrar calificaciones de las unidades a recuperar
5. Mostrar resultados al final del periodo escolar (calificaciones y evidencia)

Para el presenta trabajo de estudio, se seleccionaron los grupos de 11 maestros en los cuales los índices de reprobación son muy altos, con un promedio de 10 a 22 alumnos reprobados por grupo, participaron las carreras de ingeniería en sistemas computacionales (ISC), ingeniería en gestión empresarial (IGE), ingeniería industrial (II) e ingeniería en informática (IIN), con las materias de métodos numéricos ISC (20); cálculo integral IGE (12); investigación de operaciones IGE (20); instrumentos de presupuestación empresarial IGE (10); álgebra lineal ISC (15); contabilidad orientada a los negocios IGE (20); cálculo integral II (22); probabilidad y estadística II (10); investigación de operaciones IIN (10); ingeniería económica IGE (21); y gestión de costos II (14); con un total de 174 alumnos reprobados de los 314 alumnos que cursan esas materias, tal como lo muestra la Tabla 1.

Tabla 1. Materias con altos índices de reprobación. Fuente: Datos Departamento de Ciencias Básicas (enero 2018)

Docente	Materia	Alumnos inscritos	Alumnos aprobados	Alumnos reprobados
1	Métodos numéricos (ISC)	34	14	20
2	Calculo integral (IGE)	20	8	12
3	Investigación de operaciones (IGE) Instrumentos de presupuestación	30	10	20
4	empresarial (IGE)	35	25	10
5	álgebra lineal (ISC)	30	15	15
6	Contabilidad orientada a los negocios (IGE)	35	15	20
7	Calculo integral (II)	34	12	22
8	Probabilidad y estadística (II)	17	7	10
9	Investigación de operaciones (IIN)	19	9	10
10	Ingeniería económica (IGE)	37	16	21
11	Gestión de costos (II)	23	9	14
Total		314	140	174

Como puede apreciarse en la Figura 2, se dio a conocer a los alumnos el programa asesoría entre iguales y se les pidió que realizaran la encuesta de aceptación. En el mes de febrero del 2018, comenzaron a realizarse las actividades extraordinarias con 150 alumnos (86%), ya que el otro 14% no le interesó y/o están en estatus de deserción ya que no contestaron la encuesta que se les plantearon.

Figura 2. Información del programa y encuesta realizada a los alumnos del Instituto

Entre las estrategias utilizadas por los maestros participantes, se escogieron algunas de ellas las cuales se presentan a continuación:

- Se creó la frase dentro del equipo [Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. (Benjamín Franklin)]
- Se creó una comunicación directa de seguimiento de aprendizaje piloto (WhatsApp)
- Se crea una lista de dudas por temas
- Se utiliza un foro de debates de temas
- Se utiliza herramientas secundarias para reforzar el conocimiento y dudas (Matlab-Excel) en la materia a regularizar.
- Se revisará el examen en equipo y se corregirá para encontrar los errores realizados en el mismo.

Como puede observarse en la tabla 2, donde se tomaron lista de los alumnos participantes, todavía hubo resistencia al participar en el programa, lo que es alentador es que menos del 1%, lo cual deja un gran margen que nos va a permitir analizar los resultados.

Tabla 2. Asistencia por grupo. Fuente: Elaboración propia

Docente	Materia	Alumnos participantes	Alumnos asistentes	Alumnos que no asistieron
1	Métodos numéricos (ISC)	18	16	2
2	Calculo integral (IGE)	15	15	0
3	Investigación de operaciones (IGE)	16	16	0
4	Instrumentos de presupuestación empresarial (IGE)	8	8	0
5	Álgebra lineal (ISC)	15	14	1
6	Contabilidad orientada a los negocios (IGE)	16	16	0
7	Calculo integral (II)	15	14	1
8	Probabilidad y estadística (II)	10	9	1
9	Investigación de operaciones (IIN)	9	9	0
10	Ingeniería económica (IGE)	15	15	0
11	Gestión de costos (II)	13	13	0
	Total	150	145	5

Aplicación de la solución.

Durante los subsecuentes meses, los participantes estuvieron trabajando en el modelo mencionado, entregando los docentes oportunamente sus reportes al departamento de Ciencias Básicas, incluyendo las evidencias de lo realizado, entre lo cual destaca: **atención a los problemas de razonamiento lógico, uso de software (Matlab) aprovechando las ventajas del uso de la tecnología, resolución de exámenes preparatorios, seguimiento a las segundas intenciones realizando mini talleres de preparación especialmente diseñados para evaluar las asignaturas y encontrar los nichos de oportunidad.**

En cuanto al impacto que tuvo en los alumnos participantes fue satisfactorio, si hubo resistencia por parte de los alumnos, ya que en los primeros semestres requieren mucha mayor atención, sin embargo, el propósito fundamental era brindarles la oportunidad de regularizar su situación académica, en aras de que no perdieran el ciclo escolar y pudieran reinscribirse el próximo semestre.

Como puede observarse en la Tabla 3. De los 145 participantes del programa, 91 de ellos que representa el 63% de la muestra aprovecho la oportunidad y aprobó sus exámenes correspondientes y pudo acreditar la materia, la situación general que comentaron fue lo siguiente: **Entendí mejor los conceptos, los ejercicios ya no me parecieron tan difíciles, no era tan difícil solo tenía que poner más atención, me gustó esta nueva forma de estudio, la recomendaré.** Los 50 alumnos que no aprobaron y que representan el 34% de la muestra, no pudieron acreditar la materia, esto se debió a que faltaron a las asesorías y entre los motivos destacan: **enfermedades generales, situación económica inestable, problemas en el entorno familiar, desinterés.** Las 4 personas que ya no se presentaron y que representa el 3%, no comentaron ningún motivo.

Tabla 3. Resultados generales. Fuente: Elaboración propia

Docente	Materia	Alumnos participantes	Aprobados	no aprobados	no presentados
1	Métodos numéricos (ISC)	16	9	7	0
2	Calculo integral (IGE)	15	10	4	1
3	Investigación de operaciones (IGE)	16	14	2	0
4	Instrumentos de presupuestación empresarial (IGE)	8	4	4	0
5	álgebra lineal (ISC)	14	10	4	0
6	Contabilidad orientada a los negocios (IGE)	16	9	5	2
7	Calculo integral (II)	14	9	5	0
8	Probabilidad y estadística (II)	9	8	1	0
9	Investigación de operaciones (IIN)	9	4	5	0

10	Ingeniería económica (IGE)	15	6	9	0
11	Gestión de costos (II)	13	8	4	1
Total		145	91	50	4

Los resultados satisfactorios de la puesta en marcha del programa de asesoría entre iguales, representa un gran logro para la academia de ciencias básicas, a continuación, se presentan los resultados en la figura 3.

Figura 3. Resultados generales. Fuente: Elaboración propia

Las evidencias del trabajo colegiado de los docentes de la Academia de Ciencias Básicas que participaron en el programa se presentan en la figura 4, que a continuación se muestra:

Figura 4. Evidencias generales del programa. Fuente: Elaboración propia

Resultados y discusión.

Las dinámicas cognitivas que los docentes aplicaron a los participantes del programa de tutorías entre iguales de los primeros cuatro semestres de las distintas carreras del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán con una muestra de 145 participantes de las diversas materias que presentan dificultad en su aprendizaje fueron asertivas y de esta manera se logró disminuir el rezago, presentando gran ayuda para la acreditación de su asignatura ya que les permitió pasar al siguiente semestre. Ya que los porcentajes de reprobación pasaron de 17.94% a 13.38% por el primer semestre 2018. Las iniciativas tomadas por los docentes y los alumnos en esta primera etapa (medida académica que se implantó a partir del primer semestre del 2018), dieron resultados favorables que impactaron a las academias como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Índices de reprobación por carrera del Fuente: Elaboración propia

Si analizamos los datos de los índices de reprobación por el periodo enero junio 2018, en comparación con las demás carreras, se puede verificar que estos no son los más altos, tomando en cuenta que la Academia de Ciencias Básicas está integrada por diversos perfiles, se muestran los resultados en las tablas 4 y 5, se anexó la lista de docentes por índices de reprobación y el ranking por academia, la cual se encuentra en 2 lugar de toda la institución

Tabla 4. Índices de reprobación por docente. Fuente: departamento de ciencias básicas

Ciencias Básicas		
No.	Nombre	índice
1	A	32.1428
2	B	9.7643
3	C	15.7894
4	D	32.7044
5	E	11.3821
6	F	1.5384
7	G	26.8041
8	H	36.6071
9	I	17.2661
10	J	11.8279
11	K	46.5020
12	L	17.8770
13	M	43.7500
14	N	18.4313
15	O	0.0000
16	P	17.9856
17	Q	15.8653

Tabla 5. Porcentajes globales, Fuente: departamento de ciencias básicas

No.	Academia	índice
1	Ingeniería Mecatrónica	34.6174
2	Ciencias básicas	20.9551
3	Industrias alimentarias	20.9123
4	Ingeniería en sistemas computacionales	20.3137
5	Ingeniería Industrial	16.3210
6	Inglés	14.8184
7	Ingeniería en informática	10.9163
8	Ingeniería en gestión empresarial	8.7410

Trabajo a futuro.

En el proceso de implementación de la asesoría entre iguales es fundamental la actuación del estudiante tutor como parte eje del programa, en ese aspecto el docente debe cuidar que ellos se sientan seguros y capaces de transmitir su conocimiento a sus compañeros y toca al maestro implementar estrategias que permitan que los alumnos que requieren ayuda en sus estudios sean atendidos y con ellos lograr su permanencia dentro del instituto. Es importante mencionar que los alumnos tutores de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales están en el programa anual de dualidad vigente en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán en este ejercicio 2019, lo cual va a permitir que ellos ya puedan desarrollar esas estrategias adquiridas y aplicarlas en la empresa D Toltek SA de CV, donde van a realizar actividades de formación real y aplicada dentro de la empresa, lo cual va permitir verificar mediante resultados reales la efectividad del “programa asesoría entre iguales” ya que en este momento se encuentran en la industria, desarrollando soluciones de software que permitan a esta empresa la competitividad laboral que México tanto desea, tal como se muestra en la Fig. 6.

Figura 6. Alumnos tutores en dualidad. Fuente: Elaboración propia

Conclusiones.

El Departamento de ciencias básicas en conjunto con su academia, tiene la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes principalmente en las materias del tronco común que monitorean en todo momento, por lo cual se ha visto en la necesidad de buscar estrategias pedagógicas que mejoren el rendimiento escolar para disminuir el rezago de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

Por tal razón, el presente trabajo ha presentado los resultados obtenidos de la implementación del programa asesoría entra iguales, el cual, debido a su impacto en la comunidad estudiantil, se pretende consolidar y de esta manera se siga implementado en los semestres subsecuentes, atendiendo a las materias que corresponden a cada ciclo.

Evidentemente, para lograr el éxito total de esta nueva forma de combatir el rezago estudiantil, ha sido la fundamental la participación activa de los integrantes del departamento y la interacción que se tenga en las juntas de academia, en las cuales se han aportado vivencias valiosas que han permitido corregir y subsanar las prácticas educativas y hacer más eficiente el trabajo colegiado. Como lo muestra la tabla 6, donde se hace un comparativo de los índices de reprobación de los años 2017 y 2018.

Tabla 6. Comparativo de índices de reprobación enero junio 2017 y 2018

Referencias.

- Araya, M. (2008). La formación dual y su fundamentación curricular . *Revista Educación*, 61.
- Durán, D., & Vidal, V. (2004). *Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica*. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRF, S.L.
- Federal, A. F. (2010). Aprender entre pares. Una propuesta de desarrollo profesional para la mejora de la escuela. *Supervisión XXI. Herramientas para su actuación* , 25.
- García, J. (2015). La escuela Lancasteriana en México y América Latina como solución del estado Liberal ante el vacío dejado por la iglesia . *Universidad pontificia de México* , 19.
- Tecnológica, D. G. (2012). MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales. *Modelo Educativo* , 102.
- UNESCO. (1998). Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior. *La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción*, (pág. 25). París .